

AS PUBLICAÇÕES
CIENTÍFICAS DA
UNIVERSIDADE
DE VIGO EN
ACCESO ABERTO

*Semana do Acceso Aberto
23 ao 29 de outubro de 2023*

Universidade de Vigo, 19 de outubro de 2023
Biblioteca Universitaria
Área de Servizos Bibliométricos

Presentación

Datos destacados

Metodoloxía

Fontes e data de recuperación dos datos

Indicadores

As publicacións científicas da Universidade de Vigo en acceso aberto

Evolución

Evolución comparada

Ámbitos temáticos

Impacto

Revistas e editoriais

Índice de táboas e gráficas

Táboas

Gráficas

Presentación

A Biblioteca Universitaria de Vigo participa, un ano máis, na Semana Internacional do Acceso Aberto que se celebra do 23 ao 29 de outubro de 2023 en todo o mundo. A finalidade desta iniciativa anual é dar a coñecer e potenciar o acceso aberto no mundo académico e da investigación.

Neste contexto, a Área de Servizos Bibliométricos achega un estudo¹ sobre as publicacións en acceso aberto producidas polo persoal investigador da Universidade de Vigo entre 2013 e 2022.

O obxectivo é presentar os datos sobre a evolución da participación da universidade no movemento polo acceso aberto.

O acceso aberto é un movemento que promove o acceso libre e sen barreiras económicas aos resultados da actividade investigadora. Neste estudo incluímos aquelas publicacións en revistas e editoriais que ofrecen o acceso gratuíto aos seus contidos e tamén aquelas que están depositadas nalgún repositorio público.

Comenzamos cunha análise xeral da evolución do número e porcentaxe das publicacións da Universidade de Vigo e describimos esta evolución ao longo do tempo segundo os tipos de acceso aberto.

A continuación comparamos a evolución coa media mundial, europea, española e galega e cos datos das outras dúas universidades galegas.

De seguido, analizamos os ámbitos temáticos nos que publica máis en acceso aberto a Universidade de Vigo e o impacto desas publicacións en canto a citación en comparación con aqueles documentos que non están en acceso aberto.

Para rematar presentamos as revistas nas que máis artigos publicou en aberto o persoal investigador da Universidade de Vigo e a evolución da publicación en aberto nas editoriais coas que a universidade ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar.

¹ Este estudo forma parte duha serie de análises que se iniciaron en febreiro de 2018 coa publicación do documento *Universidade de Vigo: publicacións científicas en acceso aberto*

Datos destacados

7464

Documentos da Universidade de Vigo dos anos 2013 a 2022 indexados en WOS, dispoñibles en acceso aberto

46,25%

Porcentaxe de documentos da Universidade de Vigo, dos publicados entre 2013 e 2022 e indexados en WOS, dispoñibles en acceso aberto

1,06

Impacto normalizado dos documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2013 e 2022 indexados en WOS

1,35

Impacto normalizado dos documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2013 e 2022, indexados en WOS, dispoñibles en acceso aberto

**Ciencias da terra (56,71%)
Economía e estatística (56,13%)
Física (55,65%)**

Ámbitos temáticos nos que a Universidade de Vigo publicou unha porcentaxe máis elevada de documentos en acceso aberto entre 2013 e 2022, segundo WOS

***Scientific reports* (108 artigos)
Plos One (107 artigos)
Sustainability (104 artigos)**

Revistas nas que máis artigos publicou en acceso aberto a Universidade de Vigo entre 2013 e 2022

Metodoloxía

Fontes e data de recuperación dos datos

Todos os datos empregados para realizar este estudo foron descargados da base de datos Web of Science mediante a súa ferramenta de análise bibliométrico, InCites, dos días 2 ao 11 de outubro.

Incites ofrece distintos indicadores bibliométricos calculados a partir dos datos da produción científica indexada na Web of Science.

A Web of Science (WOS) é unha base de datos bibliográfica internacional e multidisciplinar que inclúe as coleccións Science Citations Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index-Science, Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities, Book Citation Index e Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Indicadores

Número de documentos en WOS

É o número de documentos indexados en Web of Science; inclúe todas as tipoloxías documentais no período analizado.

Número de documentos en acceso aberto en WOS

Número de documentos indexados en Web of Science como publicacións en acceso aberto. WOS establece varias categorías de documentos en función do acceso aberto. Neste estudo optamos por respectar a denominación empregada en WOS:

1. *Gold*: artigos publicados en revistas nas que todos os artigos están en acceso aberto, con licenzas Creative Commons.
2. *Gold Hybrid*: artigos publicados con licenzas Creative Commons en revistas híbridas, é dicir, aquelas nas que non todos os seus contidos son en acceso aberto.
3. *Free to read*: artigos accesibles de xeito gratuíto en revistas non identificadas como de acceso aberto ou sen licenzas Creative Commons.
4. *Green*: inclúe tres categorías de documentos depositados en repositorios e polo tanto accesibles de xeito gratuíto, xa sexa na súa versión publicada, aceptada ou previa ao proceso de revisión por pares.
5. *Green Only documents*: a categoría *Green* pode solaparse con calquera das anteriores, é dicir, un documento pode ter sido publicado nunha revista híbrida (*Gold Hybrid*) e ademais estar depositado nun repositorio (*Green*). A categoría que recolle documentos en acceso aberto só porque están en repositorios denomínase *Green Only Documents*.
6. *All Open Access*: é o conxunto de documentos das catro categorías anteriores; esta é a categoría que empregamos cando utilizamos o indicador xenérico “documentos en acceso aberto”.
7. *Non-Open Access*: é o conxunto de documentos que non están incluídos en ningunha das categorías anteriores.

Porcentaxe de documentos en acceso aberto en WOS

Porcentaxe de publicacións en acceso aberto con respecto ao total, e de cada unha das categorías anteriores con respecto ao total de documentos publicados pola Universidade de Vigo indexados en WOS.

Número de citas recibidas

É o número de veces que un traballo foi citado nos documentos indexados en WOS. Cando nos referimos á Universidade, é a suma das citas recibidas polos traballos publicados polas persoas que forman parte da comunidade universitaria.

Número de citas por documento

Para comparar o impacto das publicacións en acceso aberto co impacto das que non están en acceso aberto, calculamos a media de citas recibidas por ambos grupos de documentos por separado.

Porcentaxe de citas dos documentos en acceso aberto

Para comparar o impacto das publicacións en acceso aberto co impacto das que non están en acceso aberto, calculamos a porcentaxe de citas que corresponden aos documentos en acceso aberto e comparamos ese dato coa porcentaxe de documentos publicados en aberto con respecto ao total.

Porcentaxe de documentos citados

Utilizamos este indicador para os artigos publicados pola Universidade de Vigo en cada unha das revistas que se relacionan. Este número indica a porcentaxe de documentos indexados que foron citados cando menos unha vez segundo as citas recompiladas por WOS.

Impacto normalizado por ámbito (CNCI)

Empregamos o indicador CNCI (Category Normalized Citation Impact) proporcionado por InCites. Este indicador calcúlase comparando as citas obtidas por un documento coa media das citas recibidas polos documentos do mesmo tipo, ano de publicación e ámbito temático. Preséntase coma un número decimal no que o valor 1 indicaría a media mundial. Así, obter un 1,2 indica que a Universidade recibe un 20% máis de citas que a media mundial, e un 0,9 indica que recibe un 10% menos que a media mundial. Os documentos que non recibiron ningunha cita, obteñen un CNCI=0.

Empregamos este indicador para comparar o impacto normalizado medio dos documentos en acceso aberto co impacto normalizado medio dos que non están en acceso aberto.

Este indicador tamén nos serve para establecer grupos de documentos e calcular a porcentaxe de documentos da Universidade que se sitúan en cada grupo. Comparamos a porcentaxe de documentos en acceso aberto e non acceso aberto en cada grupo.

Por último, incluímos tamén este indicador na relación de revistas nas que a Universidade de Vigo publicou máis artigos en acceso aberto, como media do impacto normalizado obtido por todos os artigos da Universidade publicados en cada unha desas revistas entre 2013 e 2022.

Impacto normalizado por revista (JNCI)

O indicador JNCI compara o número de citas obtidas por un documento coa media das citas que obtiveron o total dos artigos publicados nesa mesma revista o mesmo ano. Preséntase coma un número decimal no que o valor 1 indicaría a media de citas recibidas polos artigos desa revista. Así, obter un 1,2 indicaría que ese artigo recibe un 20% máis de citas que a media da revista, e un 0,9 indicaría que recibe un 10% menos que a media.

Empregamos este indicador na relación de revistas nas que a Universidade de Vigo publicou máis artigos en acceso aberto; é a media do JNCI obtido por todos os artigos da Universidade publicados en cada unha das revistas entre 2013 e 2022.

As publicacións científicas da Universidade de Vigo en acceso aberto

Evolución

O número e a porcentaxe de publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WOS continúa a tendencia ascendente. No 2013 a porcentaxe de documentos en acceso aberto supoñían o 27,66% do total dese ano, e no 2022 a porcentaxe sitúase no 69,13%. Neste período, a porcentaxe de documentos publicados pola Universidade nalgunha das categorías de acceso aberto é de 46,25%.

Táboa 1. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas en WOS, do número das publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WOS e da porcentaxe de publicacións en acceso aberto

Ano	Número de documentos en Web of Science	Número de documentos en acceso aberto	% Documentos en acceso aberto
2013	1381	382	27,66
2014	1392	400	28,74
2015	1414	475	33,59
2016	1455	509	34,98
2017	1502	606	40,35
2018	1473	603	40,94
2019	1593	738	46,33
2020	1799	958	53,25
2021	2071	1369	66,1
2022	2060	1424	69,13
Total	16140	7464	46,25

Gráfica 1. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas en WOS, distinguindo as que están en acceso aberto das que non están, e evolución da porcentaxe de publicacións en acceso aberto.

A continuación amosamos a evolución das publicacións en acceso aberto segundo as categorías que establece WOS. Tal como indicamos no capítulo de metodoloxía,

WOS establece varias categorías de acceso aberto, que nalgúns casos se solapan. Así, os documentos depositados en repositorios están incluídas na categoría *Green* pero poden estar tamén nalgunha das outras categorías. Na táboa e gráficos observamos o descenso das publicacións *Non-Open Access* e *Green Only* e o crecemento do resto das categorías de acceso aberto.

Táboa 2. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo por tipo de acceso aberto, segundo os datos de WOS

Ano	Non-Open Access	Gold	Gold - Hybrid	Free to Read	Green Only
2013	999	168	36	59	119
2014	992	165	34	68	133
2015	939	184	47	78	166
2016	946	204	55	77	173
2017	896	305	60	61	180
2018	870	309	45	60	189
2019	855	412	61	75	190
2020	841	622	82	59	195
2021	702	848	290	58	173
2022	636	800	430	36	158
Total	8676	4017	1140	631	1676

Gráfica 2. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo por tipo de acceso aberto, segundo os datos de WOS

Gráfica 3. Evolución da porcentaxe de documentos de cada categoría de acceso aberto con respecto ao total de documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2013 e 2022 indexados en WOS

Gráfica 4. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2013 e 2022 indexadas en WOS, segundo as categorías de acceso aberto

Evolución comparada

Na táboa e na gráfica seguintes amosamos a evolución da porcentaxe de documentos da Universidade de Vigo en acceso aberto en comparación cos datos

da media mundial, media dos países da Unión Europea e Reino Unido, media de España e media do conxunto das universidades galegas.

Táboa 3. Evolución das porcentaxes de documentos en acceso aberto pola Universidade de Vigo, media mundial, media dos países da Unión Europea e Reino Unido (UE-28), media das institucións españolas e media do Sistema Universitario de Galicia (SUG)

Ano	Uvigo % acceso aberto	Mundial % acceso aberto	CISUG % acceso aberto	España % acceso aberto	UE-28 % acceso aberto
2013	27,66	27,21	32,69	33,13	31,93
2014	28,74	29,14	35	36,76	34,81
2015	33,59	31,28	36,34	39,3	37,94
2016	34,98	33,54	41,87	43,47	41,81
2017	40,35	35,81	43,42	46,31	45,07
2018	40,94	38,03	46,29	49,48	47,88
2019	46,33	40,45	50,87	52,75	51,37
2020	53,25	45,12	57,65	58,53	58,59
2021	66,1	48,35	67,44	64,22	63,11
2022	69,13	48,23	69,25	64,86	62,22
Total	46,25	38,37	49,58	49,98	48,1

Gráfica 5. Evolución das porcentaxes de documentos da Universidade de Vigo en acceso aberto, da media mundial, da media dos países da Unión Europea e Reino Unido (UE-28), da media das institucións españolas e da media do Sistema Universitario de Galicia (SUG)

A continuación, comparamos os datos da Universidade de Vigo cos datos das universidades de Santiago de Compostela e Coruña. O Sistema Universitario de Galicia publicou, entre 2013 e 2022, 26.695 documentos que están en acceso aberto, segundo os datos de WOS. En conxunto, supón un 49,58% das publicacións achegándose así á media das institucións españolas.

Táboa 4. Evolución do número e a porcentaxe de documentos en acceso aberto pola Universidade de Vigo, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade da Coruña

Ano	Universidade de Vigo		Universidade de Santiago de Compostela		Universidade da Coruña	
	Núm. doc. acceso aberto	% doc. Acceso aberto	Núm. doc. Acceso aberto	% doc. Acceso aberto	Núm. doc. acceso aberto	% doc. Acceso aberto
2013	382	27,66	767	36,84	323	31,95
2014	400	28,74	819	38,32	340	35,71
2015	475	33,59	884	40	404	33,67
2016	509	34,98	1022	45,58	526	42,45
2017	606	40,35	1127	45,83	540	42,15
2018	603	40,94	1211	49,09	619	46,61
2019	738	46,33	1384	54,15	793	50,35
2020	958	53,25	1702	62,39	864	55,56
2021	1369	66,1	2071	69,75	1031	66,17
2022	1424	69,13	1870	73,1	934	65,18
Total	7464	46,25	12.857	52,68	6374	48,54

Gráfica 6. Evolución do número e porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade da Coruña.

Ámbitos temáticos

Para analizar a temática dos documentos indexados, escollemos Anvur, unha das clasificacións que ofrece Incites e que elabora o Consiglio Universitario Nazionale de Italia. Este sistema clasifica as fontes (revistas, actas de congresos, monografías) en 18 categorías. A categoría Multidisciplinar recolle os artigos publicados en revistas científicas multidisciplinares, como *Plos One*, *Nature*, *Science*, etc. Na gráfica seguinte amosamos a porcentaxe de documentos en acceso aberto en cada categoría.

Gráfica 7. Porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo entre 2013 e 2022, indexados en WOS, por ámbitos temáticos

Impacto

Unha das formas de medir o impacto das publicacións científicas é o recuento de citas. Para este estudo empregamos tres indicadores calculados a partir do número de citas: a media de citas por documento, o impacto normalizado (CNCI) e a porcentaxe de citas recibidas polos documentos en acceso aberto.

No gráfico e táboa seguinte observamos que os documentos en acceso aberto reciben de media máis citas que os documentos que non o están. Tamén podemos comparar no gráfico o CNCI medio dos documentos en acceso aberto co CNCI medio dos documentos que non están en acceso aberto.

Por outra banda, calculamos a porcentaxe das citas que corresponde aos documentos en acceso aberto con respecto ao total de citas recibidas polas publicacións da Universidade de Vigo entre 2013 e 2022, e comparamos esa porcentaxe coa porcentaxe de documentos en acceso aberto.

Gráfica 8. Media de citas recibidas polos documentos publicados cada ano pola Universidade de Vigo, e CNCI medio dos documentos publicados cada ano, distinguindo entre os documentos que están e non están en acceso aberto

Táboa 5. Número de documentos en acceso aberto, número de citas obtidas polos documentos en acceso aberto, porcentaxe de documentos en acceso aberto e porcentaxe de citas obtidas polos documentos en acceso aberto con respecto ao total de citas recibidas polas publicacións da Universidade de Vigo entre 2013 e 2022, indexadas en WOS

Ano	Número doc en WOS	Número doc. acceso aberto	Número citas total	Número citas acceso aberto	% doc. acceso aberto	%citas acceso aberto
2013	1381	382	31836	9034	27,66	28,37%
2014	1392	400	27589	9859	28,74	35,73%
2015	1414	475	26233	10571	33,59	40,29%
2016	1455	509	29424	17844	34,98	60,64%
2017	1502	606	25270	13145	40,35	52,01%
2018	1473	603	26824	16356	40,94	60,97%
2019	1593	738	19921	10421	46,33	52,31%
2020	1799	958	23778	16236	53,25	68,28%
2021	2071	1369	19235	14032	66,10	72,95%
2022	2060	1424	7438	5199	69,13	69,89%
Total	16140	7464	237548	122697	46,25	51,65%

Na gráfica seguinte, amosamos a porcentaxe de documentos que se sitúan en cada categoría CNCI, desde os documentos que non recibiron ningunha cita (CNCI=0) ata aqueles con CNCI superior a 8. Os catro grupos situados na parte dereita da

gráfica inclúen os documentos que recibiron un número de citas superior á media (CNCI > 1). Acomosamos a diferenza en cada caso entre os documentos en acceso aberto e os que non o están.

Gráfica 9. Porcentaxe de documentos publicados pola Universidade de Vigo entre 2013 e 2022 en cada categoría segundo o CNCI

Revistas e editoriais

A táboa seguinte inclúe as revistas con máis de 20 artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto entre 2013 e 2022, con datos de porcentaxe de documentos citados, impacto normalizado por ámbito temático e impacto normalizado por revista. Entre a relación das revistas destacan Plos One, Scientific Reports, Sustainability e Sensors

Táboa 6. Títulos das revistas nas que a Universidade de Vigo publicou máis de 20 artigos en acceso aberto entre 2013 e 2022, coa porcentaxe dos artigos citados cando menos unha vez, e o impacto normalizado por ámbito temático (CNCI) e por revista (JNCI)

Revista	Editorial	Número de artigos Universidade de Vigo	% Documentos da citados	Impacto normalizado por ámbito (CNCI)	Impacto normalizado por revista (JNCI)
SCIENTIFIC REPORTS	NATURE PORTFOLIO	108	96,3	1,24	1,03
PLOS ONE	PUBLIC LIBRARY SCIENCE	107	98,13	0,94	0,93
SUSTAINABILITY	MDPI	104	92,31	0,69	0,94
SENSORS	MDPI	87	89,66	0,74	0,82
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH	MDPI	83	91,57	0,68	0,80
APPLIED SCIENCES-BASEL FOODS	MDPI	79	91,14	0,79	1,35
MOLECULES	MDPI	77	98,7	1,50	1,50
ENERGIES	MDPI	63	88,89	0,98	1,53
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT	ELSEVIER	52	92,31	0,49	0,98
REMOTE SENSING	MDPI	43	97,67	1,51	0,95
IEEE ACCESS	IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC	43	100	0,95	0,87
MATHEMATICS	MDPI	42	73,81	1,14	0,54
WATER	MDPI	41	90,24	0,77	1,10
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES	MDPI	37	86,49	0,53	0,77
PLANTS-BASEL	MDPI	35	88,57	1,52	1,35
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS	EDP SCIENCES S A	35	97,14	15,59	11,70
PHYSICAL REVIEW C	AMER PHYSICAL SOC	32	96,88	1,51	0,94

ANTIOXIDANTS		MDPI	32	90,62	1,39	1,16
MATERIALS		MDPI	31	90,32	0,49	0,72
FRONTIERS IN MARINE SCIENCE	IN	FRONTIERS MEDIA SA	31	90,32	0,99	1,08
AGRONOMY-BASEL		MDPI	31	96,77	1,10	1,03
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY	IN	FRONTIERS MEDIA SA	27	74,07	1,30	1,21
FOOD CHEMISTRY		ELSEVIER SCI LTD	27	92,59	2,30	1,25
JOURNAL OF HUMAN SPORT AND EXERCISE	OF	UNIV ALICANTE	25	92	0,53	1,50
HISTORIA COMUNICACION SOCIAL	Y	UNIV COMPLUTENSE MADRID, SERVICIO PUBLICACIONES	25	48	0,60	0,57
NANOMATERIALS		MDPI	24	100	1,16	1,54
NATURE COMMUNICATIONS		NATURE PORTFOLIO	24	95,83	3,55	0,87
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS	OF	ELSEVIER	23	91,3	0,87	0,72
PEERJ		PEERJ INC	23	95,65	0,64	0,71
MADRYGAL-REVISTA ESTUDIOS GALLEGOS	DE	UNIV COMPLUTENSE MADRID, SERVICIO PUBLICACIONES	22	9,09	0,47	0,68
MARINE POLICY		ELSEVIER SCI LTD	21	95,24	1,51	0,72
MARINE DRUGS		MDPI	20	95	2,18	1,61
ATMOSPHERE		MDPI	20	90	0,71	1,24

Moitas das revistas que publican artigos en acceso aberto cobran aos autores e ás autoras os gastos de edición, o que se coñece como APC (*article processing charges*). Varias editoriais teñen establecido un desconto no pago de APCs para os membros da Universidade de Vigo, ou ben, desde 2021, acordos polos que inclúen no pago das subscricións os gastos de publicación. É o que se coñece como acordos transformativos².

Nas gráficas seguintes analizamos a evolución do número de artigos publicados pola Universidade de Vigo nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto para o pago por publicar. Distinguimos entre os artigos publicados en revistas en acceso aberto (*Gold*), revistas híbridas (*Gold-Hybrid*), artigos accesibles

² A Biblioteca Universitaria de Vigo ofrece un servizo de información e asesoramento sobre os descontos para publicar en acceso aberto. Tamén ofrece unha serie de guías, ás que se accede desde a guía [Descontos para publicar en acceso aberto](#)

de xeito gratuíto en revistas non identificadas como de acceso aberto ou sen licenzas Creative Commons (*Free to read*) e artigos que non están en acceso aberto (*Non-open access documents*). Observamos o destacado aumento no número de artigos publicados nas revistas híbridas (*Gold-Hybrid*).

Gráficas 10 a 18. Evolución do número de artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar, por tipo de publicación en aberto

Gráfica 19. Evolución do número de artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar

Índice de táboas e gráficas

Táboas

Táboa 1. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas en WOS, do número das publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WOS e da porcentaxe de publicacións en acceso aberto

Táboa 2. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo por tipo de acceso aberto, segundo os datos de WOS

Táboa 3. Evolución das porcentaxes de documentos en acceso aberto pola Universidade de Vigo, media mundial, media dos países da Unión Europea e Reino Unido (UE-28), media das institucións españolas e media do Sistema Universitario de Galicia (SUG)

Táboa 4. Evolución do número e a porcentaxe de documentos en acceso aberto pola Universidade de Vigo, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade da Coruña

Táboa 5. Número de documentos en acceso aberto, número de citas obtidas polos documentos en acceso aberto, porcentaxe de documentos en acceso aberto e porcentaxe de citas obtidas polos documentos en acceso aberto con respecto ao total de citas recibidas polas publicacións da Universidade de Vigo entre 2013 e 2022, indexadas en WOS

Táboa 6. Títulos das revistas nas que a Universidade de Vigo publicou máis de 15 artigos en acceso aberto entre 2013 e 2022, coa porcentaxe dos artigos citados cando menos unha vez, e o impacto normalizado por ámbito temático (CNCI) e por revista (JNCI)

Gráficas

Gráfica 1. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas en WOS, distinguindo as que están en acceso aberto das que non están, e evolución da porcentaxe de publicacións en acceso aberto

Gráfica 2. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo por tipo de acceso aberto, segundo os datos de WOS

Gráfica 3. Evolución da porcentaxe de documentos de cada categoría de acceso aberto con respecto ao total de documentos da Universidade de Vigo publicados entre 2013 e 2022 indexados en WOS

Gráfica 4. Distribución das publicacións da Universidade de Vigo entre 2013 e 2022 indexadas en WOS, segundo as categorías de acceso aberto

Gráfica 5. Evolución das porcentaxes de documentos da Universidade de Vigo en acceso aberto, da media mundial, da media dos países da Unión Europea e Reino Unido (UE-28), da media das institucións españolas e da media do Sistema Universitario de Galicia (SUG)

Gráfica 6. Evolución do número e porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo, pola Universidade de Santiago de Compostela e pola Universidade da Coruña

Gráfica 7. Porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto pola Universidade de Vigo entre 2013 e 2022, indexados en WOS, por ámbitos temáticos

Gráfica 8. Media de citas recibidas polos documentos publicados cada ano pola Universidade de Vigo, e CNCI medio dos documentos publicados cada ano, distinguindo entre os documentos que están e non están en acceso aberto

Gráfica 9. Porcentaxe de documentos publicados pola Universidade de Vigo entre 2013 e 2022 en cada categoría segundo o CNCI

Gráficas 10 a 18. Evolución do número de artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar, por tipo de publicación en aberto

Gráfica 19. Evolución do número de artigos da Universidade de Vigo publicados en acceso aberto nas editoriais coas que ten algún tipo de acordo ou desconto no pago por publicar

